

Revista de Educación

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 19 - ENERO - ABRIL 2019, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Leer y escribir en la escuela

Educación Sensibilización **Correspondencia** Comunidad Escuchar **Valores**
Comprensión Métodos **Enseñar** Sentimiento Coordinación **Cartas** Métodos
Aula Proyecto Familia **Escritura** Lectura Leer Trabajo en equipo Entrevista
Prescritura **Libros** **Reseña** Reflexión **Escritura**

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre docentes y directivos docentes en torno a su saberes y prácticas.

Redequipo, se constituye como una red social educativa donde los directivos docentes y docentes trabajan colaborativamente con la intención de compartir el conocimiento, que todos y cada uno de ellos tiene dentro de su labor en la institución educativa, en la relación con su entorno y en el aprendizaje formal a través de postgrados o especialidades.

Sumario

Instrucciones de uso

SE LEE EN HORIZONTAL

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

● Ir directamente al artículo.

- Inicio
- Página Siguiete
- Página Anterior

Fundación Convivencia
Centro de Investigación Educativa

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal
Luis Abdón Arévalo Cuéllar

Asesores
Octavio Garzón Acosta
Mireya González Lara

Directora Fundación
Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicación
Marilyn González Reyes

Equipo de Redacción
Marilyn González Reyes
Stephanie Manrique Perico
María Cristina López Díaz
Isabel Torres de Caballero
Bingley Ortiz Díaz

Coordinación Editorial
Marilyn González Reyes

Diseño y Fotografía
Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo
Alejandro González Ramírez

Administración y finanzas
Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Promovemos el trabajo colaborativo como estrategia que favorece el desarrollo de una sociedad ética, equitativa y de paz, a través de procesos de formación, investigación y potenciación de los saberes y las prácticas de las comunidades educativas.

www.fundacionconvivencia.org

comunicaciones@fundacionconvivencia.org
Carrera 16 A No 78-65 Oficina 501
Tel +57(1) 5305934
Bogotá - Colombia

Revista de Educación Fundación Convivencia,
Publicación cuatrimestral virtual.
<http://www.fundacionconvivencia.org/Revista.shtm>

RE Red Nacional de Trabajo en Equipo.
<http://redequipo.ning.com/>

@FConvivencia
Fundacionconvivencia

Fundación Convivencia
Centro de Investigación Educativa

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal
Luis Abdón Arévalo Cuéllar

Asesores
Octavio Garzón Acosta
Mireya González Lara

Directora Fundación
Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicación
Marilyn González Reyes

Equipo de Redacción
Marilyn González Reyes
Stephanie Manrique Perico
María Cristina López Díaz
Isabel Torres de Caballero
Bingley Ortiz Díaz

Coordinación Editorial
Marilyn González Reyes

Diseño y Fotografía
Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo
Alejandro González Ramírez

Administración y finanzas
Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Sumario

Editorial

El número 19 de la Revista de Educación Fundación Convivencia, presenta como tema central los procesos de Lectura y Escritura.

“Correo a la libertad” proyecto de la docente Yamile Carrillo se constituye en un intercambio de correspondencia entre los estudiantes de su curso de literatura con presos de distintas cárceles colombianas. El sentimiento, es el valor último en la enseñanza de la literatura para Yamile Carrillo, en las cartas “se vivencia la verdad; la experiencia viva del hombre que entra a un texto como a un universo nuevo”.

Los procesos de lectura y escritura se desarrollan en “Hablar, leer y escribir en familia... ¡valores en acción!”, proyecto realizado por docentes del área de humanidades del Colegio Femenino Magdalena Ortega de Nariño, para propiciar espacios de encuentro entre los miembros de la familia en todos los ciclos de bachillerato. A través de la lectura, la escritura y la oralidad se suscita un encuentro familiar.

En torno a la historia de un objeto los estudiantes del colegio Antonio Villavicencio escribieron crónicas, anécdotas o narraciones cortas que fueron publicadas en el libro ‘Familia Villantina: historias por contar’ en 2015. Este texto hace parte de las publicaciones derivadas del proyecto ‘Escribir para enseñar’ iniciativa de los docentes Carlos Abril, Bertha Cubides y Ángela Patricia Palacios.

En “Escribiendo Conciliando” la profesora Sandra Milena Rojas Valbuena, Coordinadora de disciplina de primaria, durante la jornada tarde, en el Colegio Castilla (IED), despliega un proyecto en el que a través de la palabra escrita se expresan pensamientos y sentimientos que sirven concretamente en la resolución pacífica de conflictos. “Pon tus fantasmas en palabras para que te molesten menos...Pon tu corazón sobre el papel. Pon tus emociones en un texto para vivir mejor” (Kohan S. A., 2013).

Fernando Vásquez Rodríguez, conversa con la Fundación para hablar sobre la escritura docente. Parte de la premisa “No es natural escribir”, “La escritura disocia al sujeto, la escritura es

un medio para objetivar nuestra conciencia”. Subraya la diferencia entre escribir y redactar para a partir de allí explicar los momentos de la escritura. Invita a los docentes a escribir para no solo tener el poder sino también la autoridad frente a los estudiantes. Explica cómo se aprende a escribir “Se aprende a escribir de manera tutorial, al lado del otro. Es muy difícil aprender a escribir con recomendaciones generales. La escritura es casuística”. Estos entre otros temas, constituyen una charla rica y propositiva frente al tema.

La reseña de esta edición corresponde al texto “Lineamientos para investigar y evaluar innovaciones educativas” libro publicado en el año 2018 por la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. La innovación educativa se constituye en un ejercicio central de la práctica de los docentes, que seguramente se conecta y alimenta con la investigación; y más allá, como lo proponen los autores, los docentes tienen la posibilidad no solo de sistematizar lo que hacen, sino de investigarlo desde diferentes enfoques y, también, de evaluarlo.

Sumario

Enseñar Sentimiento

Alejandro González Ramírez

Docente e Investigador de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa, Magister en filosofía de la Université Pierre Mendès France.

ragonzalezra@unal.edu.co

RESUMEN

El proyecto *Correo a la libertad* liderado por Yamile Carrillo, profesora del Colegio Codema de la localidad de Kennedy en Bogotá, estriba en la correspondencia que algunos de los estudiantes de ese colegio intercambian con presos de distintas cárceles de Bogotá. Enmarcado en el contexto de una clase de literatura, el proyecto es más un proyecto poético que un proyecto literario; en él, el sentimiento tiene un lugar primordial. Los textos escritos por los estudiantes y los presos – algunos de ellos reunidos en una selección publicada por el Colegio – son prueba de ello.

El proyecto *Correo a la libertad* liderado por Yamile Carrillo, profesora del Colegio Codema de la localidad de Kennedy en Bogotá, estriba en la correspondencia que algunos de los estudiantes de ese colegio intercambian con presos de distintas cárceles de Bogotá. Enmarcado en el contexto de una clase de literatura, el proyecto es más un proyecto poético que un proyecto literario; en él, el sentimiento tiene un lugar primordial. Los textos escritos por los estudiantes y los presos – algunos de ellos reunidos en una selección publicada por el Colegio – son prueba de ello.

El premiado proyecto *Correo a la libertad* – liderado por Yamile Carrillo – consiste fundamentalmente en la correspondencia que intercambian los estudiantes de su curso de literatura con presos de distintas cárceles colombianas. Tras los muros de la cárcel escriben los presos; tras los del colegio, los estudiantes.

Aquellos escriben, las más de las veces, solos en sus celdas; estos, aunque primero lo hacen en soledad, luego se reúnen con otros estudiantes, una vez a la semana, cuando cae la tarde, en un aula del Colegio Codema de Bogotá: allí leen las cartas que han escrito para sus correspondientes que están tras las rejas y, a veces, cosas que han escrito para ellos mismos; luego, todos comentan lo que han escrito y hacen observaciones.

Gente adulta paga por esto: cada vez más universidades abren programas de maestría en “escrituras creativas” que estriban principalmente en eso: en la escritura individual seguida de la lectura pública de lo que se ha escrito en solitario a la espera de la crítica del docente – que en muchas ocasiones es un escritor profesional – y de los otros estudiantes de la maestría. Algo hay de esto a aquello: mientras que los estudiantes de una maestría en “escrituras creativas” son aspirantes a escritores que han pagado a

#LecturaEscritura

¿Cómo fomentar la lectura y la escritura utilizando una botella? Así lo hizo esta profesora

Palabras Clave:
Cárcel, poética,
correspondencia,
literatura

una universidad para serlo, la naturalidad con que hablan y escriben los niños y adolescentes que se reúnen en torno a una mesa en la localidad de Kennedy, una tarde por semana, es la de verdaderos poetas.

Basta con escuchar a Angélica— una niña inmigrante venezolana— hablar. Se extrañan las cámaras y los micrófonos, los admiradores pidiendo autógrafos. Se tiene la certeza de estar ante una artista, aun cuando su apariencia y el lugar en que se encuentra parecen indicar otra cosa: se está ante una adolescente cualquiera, ante una estudiante más de un colegio público bogotano. Y, sin embargo, la Angélica que habla con suficiencia sobre sí misma (su encierro, su timidez y su soledad en Venezuela; la apertura hacia los otros que le ha permitido, en Colombia, la poesía); sobre sus correspondientes presos (“un preso es una persona que ha cometido un error, que ha sido encarcelada para reflexionar sobre ese error”); y sobre el proyecto mismo del que ella hace parte, nos hace pensar en Vargas Llosa o en Víctor Hugo, esos “escritores públicos” (Caballero, 1999). Sin ningún asomo de timidez, Angélica lee un monólogo en que se interpela a sí misma: una voz la llama la “niñita cortavenas”; alternativamente la alaga y la menosprecia. El temor y el temblor que siente ante sí mismo quien se sabe poeta; quien dolorosamente sabe que no encaja en los reducidos moldes que la sociedad ha hecho, y que se sabe, al mismo tiempo, excepcional.

En las antípodas de Angélica—aunque sentado a la misma mesa y de espíritu poético como ella—, Javier, reservado y tímido, está más cerca de Juan Rulfo o Cesar Vallejo que de Vargas Llosa o Víctor Hugo. Poeta lírico — al menos por ahora—, Javier lee una triste poesía inspirada en la reciente muerte de su abuela. La poesía que escribe, dice, es para “personas especiales”, y le quita “la frustración”.

El monólogo de Angélica y los sentidos versos de Javier son ejemplos de escritura sincera. Ni fingimiento, ni impostura: los textos que los estudiantes de Yamile Carrillo leen cada semana están llenos de sentimiento. Lo mismo sucede con las cartas, los cuentos y los poemas que los jóvenes y los presos intercambian, y de los cuales el Colegio Codema ha publicado una selección en dos volúmenes. En sus cartas, los presos narran sus destinos trágicos: el abuso sexual que inició una larga cadena de hechos desafortunados que llevó a quien escribe a escribir desde donde escribe; el error judicial que lo hizo; las malas decisiones. Algunas veces, los presos escriben crípticamente sobre ello: “¿Por qué estoy aquí? Porque las mujeres saben mucho” (Carrillo, Rodríguez, & Iguá, 2017); otras, la reflexión en el encierro parece haberles llevado a conclusiones oscuras, a dolorosas certidumbres: “He tenido una vida oscura porque yo elegí la oscuridad” (Carrillo, Rodríguez, & Iguá, 2017, pág. 24)

Uno de los cuentos incluidos en la selección ha de quedar para siempre en la mente del lector: “¿A quién culpamos?” se titula; su autor firma con el seudónimo de “Búho”. El realismo

Audio de entrevista.

Proyecto Correo a la libertad liderado por Yamile Carrillo, profesora del Colegio Codema de la localidad de Kennedy en Bogotá

del relato, escrito en primera persona, es doloroso; su protagonista es una mujer que, habiendo sido violada siendo niña, vive desde entonces una vida en la que la esperanza sólo asoma para convertirse en desencanto. En su dentadura se cifra su tragedia: la pierde y la recobra, para luego perderla, como su esperanza. Quien lee el relato siente su propia dentadura, sólida y frágil, dura y dolorosa; transitoria como toda esperanza.

“¡Emoción!”, respondió Céline cuando Jacques Darribehaude y Jean Geunot, entrevistadores de la Paris Review, le preguntaron qué quería mostrar de sí mismo (Céline, 1960)¹. Nada debe ser dicho o escrito, si no obedece al sentimiento; esta parece ser la máxima ética y estética de Céline. “Quien acierta a escribir sin retórica es un gran escritor”, escribió Ortega y Gasset sobre el estilo de don Pío Baroja; entendiendo como retórica “todo estilo o trozo de estilo inexpressivos (...)” (Ortega y Gasset, 1968, pág. 154)²

El sentimiento, valor último de la expresión literaria para Céline, Ortega y Gasset, y Baroja, es el valor último en la enseñanza de la literatura para Yamile Carrillo “La literatura – escribe –, entendida como el ejercicio formal de escritura es secundaria frente a lo que se vivencia de verdad; la experiencia viva del hombre que entra a un texto como a un universo nuevo” (Carrillo, Correo a la libertad, 2017, pág. 131). Esa “experiencia viva” de la literatura permite el aprendizaje de algo distinto de ella, de algo

superior, más elevado: “(...)no educamos simplemente para que los jóvenes sepan de literatura, queremos que ganen una visión poética de la vida (...)” (Carrillo, Correo a la libertad, 2017, pág. 131). No pretende Yamile enseñar literatura, sino transmitir sentimiento; no busca hacer de sus estudiantes literatos, sino poetas. Puede haber literatura sin sentimiento, e insensibles literatos; no poetas. Nada que sea realmente poético puede carecer de sentimiento.

Poetas son Angélica, Javier, y Yamile. Poeta el “Buho”.

Referencias

- Caballero, A. (1999). El síndrome de Victor Hugo. En A. Caballero, Paisaje con figuras (págs. 192-195). Bogotá: Panamericana.
- Carrillo, Y. (2017). Correo a la libertad. En IDEP, *Libro premio IDEP 2017* (págs. 125-141). Bogotá: IDEP.
- Carrillo, Y., Rodríguez, D., & Igua, C. (2017). *Correo a la libertad 2*. Bogotá: Colegio Idema IED.
- Céline, L. F. (1960). The Art of Fiction No. 33. (J. Darribehaude, & J. Geunot, Entrevistadores)
- Ortega y Gasset, J. (1968). Ideas sobre Pío Baroja. En J. Ortega y Gasset, *El Espectador* (págs. 105-160). Madrid: Revista de Occidente.

Sumario

Hablar, leer y escribir: Trabajo de familia

RESUMEN

“Hablar, leer y escribir en familia... ¡valores en acción!”, proyecto realizado por docentes del área de humanidades del Colegio Femenino Magdalena Ortega de Nariño, surge de la necesidad de propiciar espacios de encuentro entre los miembros de la familia en todos los ciclos de bachillerato. A través de la lectura, la escritura y la oralidad se suscita un encuentro familiar.

Leer y escribir textos de distintos géneros (ficción, epistolar) así como, el trabajo conjunto de estudiantes docentes y familiares, permitió a las alumnas proyectarse como las protagonistas de su propio proyecto vital, exitosas y viviendo acorde con los valores que les han sido inculcados.

La [familia y la escuela hoy](#), distan mucho de lo que eran hace años: factores políticos, económicos, sociales y culturales las han transformado, modificando su estructura, su funcionamiento, la convivencia al interior de ellas, su forma de existir.

Como [responsables de la educación y formación de niños y jóvenes](#), familia y escuela deben estar atentas a las demandas de afecto, respeto, cuidado, amor y protección, con el fin de garantizar su desarrollo pleno e

integral. Esto hace necesario que trabajen conjuntamente en busca de un equilibrio que incida positivamente en su personalidad.

A partir de esta premisa y con la convicción del [rol activo que debe desempeñar la familia](#) en el proceso de formación académica de sus hijos, Alis Poveda, Marisol López, Elizabeth Guatoto, Carolina Munévar y Felipe Borda Garzón, docentes del área de humanidades del Colegio Femenino Magdalena Ortega de Nariño plantearon proyectos de aula para cada uno de los ciclos con los que trabajaban.

Apoiados por la [Red Virtual de Incorporación de la Lectura, Escritura y Oralidad \(ILEO\)](#), realizada por la Universidad Nacional, liderada por la Secretaría de Educación del Distrito, adquirieron herramientas, aprendieron estrategias, crearon y desarrollaron el proyecto “Hablar, leer y escribir

María Cristina López Díaz

Senior de comunicaciones y periodistas de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa, Especialista en Comunicación Educación de la Universidad Central de Colombia.

gestion@fundacionconvivencia.org

 #EstrategiaLibros

La innovadora estrategia de una profesora que conquistó a sus estudiantes con los libros

en familia... ¡valores en acción!” en los cursos: séptimo, noveno y once.

Mediante encuestas y conversaciones, los docentes identificaron cuáles eran las prácticas de oralidad, lectura y escritura de las estudiantes en cada ciclo y su contexto familiar. A partir de los resultados, diseñaron para cada grado un [proyecto de aula](#) que tenían en cuenta los intereses, gustos y anhelos de las educandas, en el que se propuso una metodología diferente de aprender los contenidos, de fortalecer las prácticas de oralidad, lectura y escritura y de restablecer los canales de diálogo y acompañamiento con los padres de familia.

El proyecto de aula para el grado séptimo se tituló “Sin súper, pero... héroes en casa”, cuyo objetivo fue involucrar a la familia en el proceso de enseñanza de la escritura. Los contenidos de aprendizaje de este proyecto se enfocaron a los niveles de lectura, las fases de la escritura, los textos descriptivos y narrativos, los conectores lógicos y el comic.

El texto escogido por los docentes para este proyecto de aula fue “[Solomán](#)”, una corta novela infantil del escritor y periodista español [Ramón García Domínguez](#). Solomán es una obra que habla de valores trascendentales como: solidaridad, humildad, perseverancia, esfuerzo, responsabilidad y creatividad, atributos que Solomán posee y que se requiere transmitir a niños y jóvenes. El protagonista, un joven que carece de súper poderes, propone a los superhéroes,

Batman, Superman, Flash Gordon, Spiderman, “llevarle una sola amapola a Ángela, una niña que tuvo un accidente y está hospitalizada”, la misión aparentemente fácil resulta ser un poco más compleja de lo esperado.

En un primer momento, las estudiantes realizaron el montaje de [una galería de superhéroes](#) con sus características e historias, datos curiosos y claro los supervillanos que tanto los atormentan, además de los personajes clásicos del comic.

Después siguió un período de “[pre-lectura](#)” de la novela, para resolver interrogantes y conocer las expectativas que las alumnas tenían sobre la obra. En esta fase ilustraron al superhéroe de su preferencia, invitaron a los padres a leer con ellas, y pusieron a prueba la imaginación y creatividad de las familias.

En la fase de [comprensión lectora](#), conocieron los superhéroes de sus padres y los relacionaron con las historias de sus familias, relatos en los que primaron valores como el amor, la solidaridad y la perseverancia. Luego recrearon héroes propios, los caracterizaron, les asignaron misiones y hasta imaginaron sus antagonistas. En algunos casos las historias se compartieron en formato de audio y video.

En la siguiente fase del proceso, cada escolar debió crear un nuevo héroe o heroína, para lo que tuvieron que organizar sus ideas, definir qué tipo de texto iban a trabajar y cuál iba a ser su estructura, así como los elementos descriptivos y los conectores lógicos que iban a utilizar. Las alumnas— con la orientación de los docentes

— escribieron historias en las que sus héroes debían superar obstáculos y enfrentar antagonistas, y a las que, libremente, dieron un final feliz o triste. La labor requirió la escritura de varios borradores revisados y validados con sus familias y compañeras; el resultado: bellas y fantásticas historias que a todos encantaron.

“Manos a la obra”, fue el título del proyecto de Noveno, en el que se buscó aclarar el plan de vida de las jóvenes. Los contenidos de aprendizaje versaron sobre [escritura creativa](#), el uso de conectores lógicos, [la cohesión y coherencia del texto](#), el uso de signos de puntuación, los sinónimos y antónimos, y los adjetivos calificativos.

A partir de los resultados de la encuesta previa, se invitó a padres y alumnas a escribir algunos recuerdos de su niñez. En el aula se realizó un proceso de reflexión a partir de la noticia del estudiante Sergio Urrego, quién por presunta discriminación sexual, se suicidó. Después de examinar la información desde diferentes perspectivas, estudiantes y docentes enfatizaron sobre la importancia de fortalecer valores tales como el respeto y la responsabilidad social.

El ejercicio suscitó la escritura de un texto narrativo en el que las alumnas expresaron los sentimientos provocados. La lectura, la escritura y la oralidad sirvieron para que las estudiantes pensaran un mundo con mejores oportunidades para ellas y sus familias; un camino con valores y principios en el que se revisen las exigencias sociales, permitiendo a cada uno establecer sus propias metas y generar formas de alcanzarlas, para lograr así la realización personal.

Desde otra perspectiva, pero con el mismo enfoque –el de la construcción de un futuro próximo–, los docentes diseñaron el plan de aula “¡Uno para todos... todos para uno!”, que se centró en el proyecto profesional y laboral de las estudiantes del grado once. Los contenidos de aprendizaje circularon sobre algunos géneros literarios (el género epistolar, la reseña literaria y el ensayo crítico), la exposición oral, los marcadores textuales, la coherencia y la cohesión que debe tener un texto, y las vanguardias literarias.

Con el fin de avivar emociones, deseos de superación y de lucha en las jóvenes, los docentes usaron la obra “[Cartas de la Persistencia](#)”, publicada en la colección de Libro al viento 2007, resultado de una convocatoria de escritura epistolar, liderada por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República con el apoyo de varias instituciones.

En primera instancia las estudiantes hicieron una [reseña literaria](#) del texto, luego escribieron su propia carta en la que se proyectaron a 15 años viviendo una vida exitosa y fundamentada en valores morales. Resultado del ejercicio, entregaron textos cargados de emotividad, imaginación y sueños que expusieron mediante un collage ante el curso. Los padres también participaron de la actividad enviando su propio montaje.

La experiencia de escritura fue tan exitosa que las niñas aceptaron la invitación de los docentes a participar en el concurso [Leer y escribir “La paz se habla, se lee, se escribe, se firma. Somos generación de paz”](#) realizado por la Secretaría de Educación del Distrito. En el marco de este trabajo vieron las películas Gandhi e Invictus.

Cada uno de los proyectos formativos permitió abordar los contenidos propios de cada ciclo con creatividad y compromiso.

Las tres propuestas, sistematizadas en un solo proyecto, superaron las expectativas de docentes y alumnas, su implementación permitió: estrechar los lazos entre familia y escuela, padres e hijas, y docentes y estudiantes; reconocer la

importancia de los valores como eje fundamental de la sociedad; abordar los contenidos propios de cada ciclo escolar; y fomentar la lectura, la escritura y la oralidad, formando en las estudiantes criterios de selección, argumentación y producción textual, potenciando la lectura lúdico-creativa.

Así mismo se logró: Construir conocimiento a través del uso de la pedagogía de proyectos; compartir los procesos que se efectúan en el aula y paralelamente reconocer el gozo que experimentan las estudiantes cuando los procesos de enseñanza - aprendizaje está ligados a sus gustos e intereses; generar nuevas ideas, temáticas e interés; vincular a las familias en los procesos de aprendizaje, lo que permitió fomentar sentimientos de seguridad en las estudiantes y mejoró su autoestima.

En la actualidad Marisol López y Carolina Munevar, dos de las docentes que lideraron el proyecto, planean los procesos de enseñanza a partir del conocimiento de los gustos e intereses de sus alumnas. López conserva ideas del proyecto original, y ha incorporado su línea de trabajo, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso.

A partir del proyecto original se desprendieron diversas acciones como un concurso de fotografía, producto de una visita a museos y lugares emblemáticos; diversos ejercicios de empoderamiento político desarrollado durante las elecciones para el análisis y debate de las propuestas de los candidatos; se creó el Club de la Excelencia, espacio en el que se realizan talle-

res sobre diferentes temas: liderazgo, autoestima, valores y escucha; se fundó el “Galardón de la excelencia” para las niñas que se destacan por ser respetuosas, amigables, y por su liderazgo; en la misma línea, surgió “valores en 10 minutos” un proyecto que consiste en cortas exposiciones que se hacen al iniciar las clases sobre un valor que las alumnas consideran que hace falta en su salón.

Cada uno de los espacios e iniciativas ha permitido un cambio sustancial en el colegio. Los docentes, independientemente del proyecto que manejan, “trabajan con objetivos comunes: promoviendo los valores, apuntando a formar mejores seres humanos”.

Referencias

Colegio Magdalena Ortega de Nariño. (29 de septiembre de 2014). *periodico maona*. Obtenido de periodico maona: <https://periodicomaona1.wixsite.com/maona/proyactos>

García, R. (1989). *Solomán*. Bogotá: Norma.

Ileo. (24 de marzo de 2014). *González, Aura (2014). Temáticas centrales de lectura y escritura a considerar en la construcción del proyecto ILEO*. En: Obtenido de Ileo: <https://ileosedunal.wixsite.com/ileo>

Ospina, M. (2007). *Cartas de la persistencia*. Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

Sumario

En busca de una excusa para escribir

RESUMEN

Muchos proyectos que se realizan en los colegios derivan de investigaciones realizadas por docentes con ocasión de especializaciones o maestrías que cursan o han cursado. Este es el caso del proyecto pedagógico 'Escribir para enseñar', que surgió en el año 2014 cuando [Carlos Abril, Coordinador de primaria del Colegio Antonio Villavicencio, cursaba una maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa.](#)

La iniciativa apoyada por la maestra de ciclo 1 sede B Bertha Cubides y la docente de bachillerato de la sede A Ángela Patricia Palacios surge con la intención de reactivar los procesos lecto-escritores de los docentes. Tras excelentes resultados y luego de la acogida y participación de todos los miembros de la institución, hoy el colegio celebra la publicación de su quinto libro.

Carlos Alberto Abril, Coordinador del [Colegio Antonio Villavicencio](#) Sede B, comenzó a trabajar con las maestras de bachillerato de lengua castellana, Ángela Palacios y Bertha Cubides; su propuesta inicial fue invitar a todos los docentes de la institución a escribir acerca de sus experiencias pedagógicas o sobre un tema de su interés, para que sus compañeros y – ¿por qué no? – los demás miembros del colegio conocieran un poco

lo que cada uno hacía en su aula de clase. El llamado a los docentes no tuvo mucha acogida: muchos de ellos no participaron en el proyecto por falta de tiempo o de interés.

Los tres docentes que estaban a cargo del proyecto esperaban que los escritos de sus compañeros sirvieran para incluirlos en el libro que pensaban publicar, pero los textos eran pocos, lo que significaba que no había suficiente material para hacerlo y que debían pensar en otra estrategia. Ya no tenían mucho tiempo, pues era septiembre e iniciando octubre debían tener todo listo para no perder el dinero destinado al proyecto; fue entonces como se materializó el texto para Ciclo 2 ["Nuestro planeta es un Tesoro"](#) el cual, basado en los intereses de los estudiantes, permitió a la docente Bertha Cubides transmitir todo el amor que ella siente por el mar y sensibi-

Bingley Ortiz Díaz

Comunicadora Social-periodista de la Fundación Convivencia- Centro de investigación educativa. Comunicadora y periodista de la Universidad Central. comunicadorjunior@fundacionconvivencia.org

 #MaletaCuentos

"La maleta de cuentos": una gran idea para fomentar el amor por la literatura.

lizar a los niños y niñas sobre el cuidado del medio ambiente.

El siguiente año todos los maestros de lengua castellana se vincularon al proyecto, junto con los estudiantes de bachillerato de las jornadas mañana y tarde, los estudiantes de jornada nocturna, e incluso los niños de primaria. Además, participaron las personas del servicio de aseo y de seguridad que trabajaban en el colegio. Los estudiantes de jornada nocturna escribieron principalmente poesía o textos en prosa sobre diversos temas de su interés. En el caso de los niños de primaria que aún no iniciaban su proceso de escritura acompañan palabras o frases cortas con dibujos. Para los docentes fue muy significativo ver la alegría de los infantes cuando sus trabajos eran escogidos para la publicación, felicidad que compartían como si se tratase de un reconocimiento grupal con sus compañeros de clase.

Para el proceso de edición se han desarrollado los siguientes pasos: primero, se realiza una investigación sobre un tema específico o se entrevista a una persona. Segundo, se redacta el texto teniendo en cuenta los parámetros planteados por los docentes; en esta etapa, los estudiantes deciden si quieren [escribir una crónica](#), una anécdota o [un relato breve](#). Tercero, se comparte lo escrito a través de un ejercicio de lectura grupal con los compañeros del salón de clase y el docente; en esta etapa se escogen 3 de los mejores trabajos. Y cuarto, se da vía al proce-

so de corrección de los textos para su posterior publicación.

En el 2015 se publicó el libro '[Familia Villantina: historias por contar](#)', en el que los miembros de la comunidad educativa a través de la escritura de crónicas, anécdotas o narraciones cortas contaron la historia de un objeto que tenía relación con un integrante de la familia, siguiendo para ello, por supuesto, con los parámetros que se mencionaron anteriormente. En este libro participó con un escrito – y como correctora de estilo de algunos textos – la coordinadora de bachillerato de la institución, quien se interesó particularmente por la temática de la publicación. Las historias recopiladas en esta edición tratan de escopetas antiguas, de planchas de carbón, de teléfonos, de televisores, de relojes y hasta de una cobija. Escribir sobre estos objetos permitió a los docentes indagar y enseñar a sus estudiantes un poco sobre la historia del país y sobre los acontecimientos particulares de la localidad.

“Mi Papá me dice que una vez mis abuelitos tenían un televisor en blanco y negro. Un día a mi abuelita se le quemó el televisor y ella se puso muy triste. A mi abuelito no le gustaba verla triste, así que en un día de las madres le regaló el único televisor a color que había en la tienda y mi abuelita volvió a sonreír.” Nicole Natalia Pinzón 202 J.T ([Familia Villantina: historias por contar. 2015](#))

En el 2016, se publicó “Creando Mundo, Seres fantásticos”: cuento en el que se narra la vida de

seres híbridos creados por los estudiantes con su historia y su magia.

Los temas de los libros se han dado a partir de la observación de la realidad cotidiana de la institución educativa; por ejemplo, al ver que algunos abuelos llevaban a sus nietos al colegio, se propuso el tema de los saberes ancestrales. Al siguiente año, 2017 cada niño programó una visita a su abuelo para entrevistarle y conocer aspectos importantes de su historia de vida. Hubo sorpresas y sentimientos encontrados, los niños descubrieron que sus abuelitos tuvieron una juventud divertida, incluso algunos niños escucharon por primera vez su risa. “El libro de la Sabiduría, Recuerdos de mis abuelos”, fue el resultado de este trabajo en el que se reconoce al adulto mayor como seres sabios, dignos de respeto y amor.

Para este año se propuso que los estudiantes escribieran una historia a partir de una fotografía tomada por ellos; ejercicio que se realizó durante los primeros meses del año escolar.

Los docentes promotores del proyecto esperan seguir contando con los recursos necesarios para la publicación de los libros, pues sienten que el proyecto ha servido para que los padres se acerquen a sus hijos, así como al colegio. Los niños han expresado que, a través de las actividades que han propuesto los docentes, han conocido cosas y aspectos de su familia que les eran desconocidos, y han adquirido nuevos conocimientos.

La propuesta busca que los participantes encuentren una excusa para escribir, y en la escritura una oportunidad de conocer más sobre su familia, sobre sí mismos, sobre su entorno y sobre la historia misma del país. A través de estos pequeños escritos se hace un reconocimiento de la escritura propia y del compañero, pues es un logro escribir un texto y que sea escogido por todos para ser publicado.

Sumario

¿Escribir cómo se cuenta? Entrevista a Fernando Vásquez Rodríguez

“He visto que, si no se cuenta con unas herramientas de pensamiento, las ideas quedan como mariposas pinchadas en una lámina, pero sin lograr que verdaderamente persuadan o convencan al lector”

Fernando Vásquez Rodríguez
Las claves del ensayo

Fernando Vásquez Rodríguez, nació en el año 1955 en San Juan de Rioseco, municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Magdalena Centro. Magíster en Educación de la Universidad Javeriana, y licenciado en Estudios Literarios del mismo claustro, docente, investigador, escritor y crítico, Vásquez Rodríguez ha publicado diferentes obras sobre la formación docente y sobre estrategias de enseñanza y de lectura tales como *Oficio del maestro* (2000), *Rostros y máscaras de la comunicación* (2005) y *Educación con maestría* (2007).

Vásquez Rodríguez ha abordado el tema de la escritura en textos como: *Escritores en su tinta, Consejos y técnicas de los escritores expertos* (2008), *Pregúntele al ensayista* (2004) y *Las claves del ensayo* (2016). Su obra clara, didáctica y amena invita a la reflexión y la práctica. Amablemente conversó con nosotros enriqueciendo y profundizando el tema de la escritura, asunto que le apasiona.

Palabras clave:
Fernando Vásquez Rodríguez, Escritura, Oralidad, Maestros.

Marilyn González Reyes

Directora de Comunicación y Coordinadora de Formación Virtual de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa. Especialista en Tecnologías de la información aplicadas a la Educación.

comunicaciones@fundacionconvivencia.org

 #LeerEscribir

¿Cuál es la edad adecuada para que el niño aprenda a leer y escribir?

Parecía que el tiempo estaba en nuestra contra y el espacio era otro, viajamos con él por sus ideas, sus ejemplos y algunos aspectos de su vida cómo docente.

Fundación Convivencia

En la actualidad se considera que los docentes deben poseer unas habilidades académicas que le permitan desarrollar sus propias habilidades escriturales y, en consecuencia, promover en sus alumnos el manejo de esas estrategias para la producción de textos.

Frente al tema surgen algunas preguntas: ¿Los maestros no escriben y por lo tanto no enseñan a escribir? ¿La escritura no es algo habitual en los maestros, no hace parte de su quehacer docente?

Fernando Vásquez:

No es natural escribir, esa es la primera pista. Uno no nace escribiendo. Es más, no brota la escritura en la medida en que va pasando la edad. Tampoco en la medida en que va pasando la escolaridad. La prueba es que quienes llegan a los posgrados han realizado 5 años de primaria, 6 de bachillerato y 5 años de pregrado, suman 16 años y todavía no pueden escribir un texto argumentativo. Es decir que no es un problema de tiempo de escolaridad.

[Walter Ong](#) y otros autores consideran la escritura como una herramienta de la mente, un invento del hombre. La escritura disocia al sujeto, la escritura es un medio para objetivar nuestra

conciencia. La escritura se parece mucho a la espada y el arado, son cosas externas a uno.

La oralidad viene con la crianza, con la madre, con la socialización. Uno a punta de madre, aprende a hablar, a punta de crianza aprende a hablar, pero no a escribir.

La escritura no es algo natural

Otro tema que me parece importante es la confusión entre redactar y escribir. Se cree que escribir es igual que redactar. Pero la redacción es solo una parte, porque escribir tiene 3 momentos; la pre-escritura que es con las ideas —dicho de mejor manera— realmente escribir es aprender a pensar, otra forma de aprender a pensar. Tiene que ver con cómo se producen las ideas y cómo se organizan las ideas.

El segundo momento es la redacción, que es la pelea con las palabras, con el lenguaje, con la gramática y con la sintaxis. Y viene la tercera etapa, que es la post escritura, que tiene que ver con el lector, con la audiencia y con el receptor.

La escuela se centró en la redacción y descuidó la pre-escritura y la post-escritura.

Confundimos escribir con redactar y suponemos que si se realiza un curso de redacción se escribe mejor y no es así. Usted puede tener más o menos las técnicas, pero ¿de qué va a hablar?, ¿qué va a decir?, ¿qué va a plantear? Es más fácil corregir la redacción que los problemas de pensamiento y de construcción. Hay gente que no dice nada, aunque ponga bien la coma o puede

ser que tampoco se le entienda, es decir, no comunica nada. Esa es la segunda pista.

La tercera pista, tiene que ver con la profesión. La docencia es una profesión esencialmente oralista (sic). Llámese la carreta, el cuento, la labia, todo eso que los maestros usamos. Pero pasar de una cultura oral a una cultura escrita, requiere distinciones, transformaciones, algunas no son fáciles de aprender. Digamos, si un docente tiene una buena carreta, hace ejemplos, es anecdótico y tiene el gesto, la clase es “una machera”. Si usted le dice a uno de esos educadores que ponga eso tan bueno en escrito, cuando él va a hacer esa transferencia descubre que las dinámicas de la oralidad no son las mismas de la escritura. Por ejemplo, la oralidad es redundante, repetitiva, reiterativa, formularia: “¿Cómo te va?, Chao mi amor, adiós, que duermas, buenos días”, eso lo decimos todos los días. Pero en la escritura eso es una falencia, hay que buscar un sinónimo o una alternativa.

En [la oralidad](#) uno puede hablar de muchas cosas, vuelve a ellas o se contradice. Hay una botellita de vino y uno habla de todo, del país, de algún amor que lo atormenta o de un problema con la familia y es una buena charla. Pero cuando usted pasa a la escritura, ella le dice “aquí hay una contradicción, esto no es lo mismo con lo que empezó”. La escritura subordina: “esto que dijo tiene que tener relación con esto”.

La oralidad está cercana al mundo vital, uno habla de los suyos, de su entorno, de donde le duele a uno el mundo, pero con la escritura es una abstracción.

La oralidad tiene el gesto. Uno puede decir: ¿me entiende? o como si uno estuviera en la costa, uno dice: “ajá” y el otro responde: “ajá”, y sabemos que nos entendimos, pero en la escritura el “ajá” hay que volverlo palabra y nace el problema con las palabras y con los conectores. Esto para decir que la otra dificultad que yo noto, para que los maestros escriban, tienen que ver con este proceso de transferencia que no necesariamente es rápida ni feliz. Escribir no es transcribir la oralidad, quizá se pueda empezar por ahí.

Ejemplo, cuando uno hace una entrevista oral y la transcribe ¿Dónde van los puntos? ¿Dónde van las comas? ¿Dónde hay un párrafo? ¿Dónde comienza una idea y termina? En la lógica de la oralidad a través de la mirada, a través de las manos, uno puede decir: “ahí termina la idea”, pero cuando hay que pasar eso a la escritura, ¿Dónde marcar? ¿Dónde poner? Los que hacen trabajo etnográfico que transcriben la oralidad, tienen esos problemas.

La última razón, creo yo, por la cual los maestros no escriben, es que los maestros no tienen por hábito escribir, son pocos los maestros que lo hacen. Quizá hoy, las demandas, especialmente de la universidad, han hecho que los maestros escriban más, casi obligados. Para permanecer como docente le piden que acredite publicaciones. El maestro no se muere por decir: “estoy que me presento una ponencia”, no está en esa dinámica, no hace parte de él por muchas razones.

Por ejemplo, en el contexto europeo, un curso empieza cuando el maestro le entrega al estudiante el libro que ya publicó. Nosotros somos una cultura de la réplica, de la fotocopia, de pirateo, de ser replicantes y no productores, nos cuesta producir conocimiento. A veces somos excelentes replicantes, nos sabemos no sé qué autor, o lo dominamos y eso está bien, pero cuando le preguntamos al docente qué ha producido, se le dificulta un poco. Considero que estos 4 elementos nos permiten entender el por qué la escritura no es lo habitual en los maestros.

Hay una coda, ha habido mucha dificultad para que el maestro publique. A veces hay maestros que toman la iniciativa y quieren hacerlo, pero luego hay que hacer un largo camino a ver si de pronto le publican. Puede que eso también influya particularmente en el espacio universitario.

F.C. ¿Cómo contribuye el que los maestros no escriban a que los estudiantes no escriban? ¿Qué pasa cuando profesores que no escriben piden a sus alumnos que escriban?

Fernando Vázquez: Hay una diferencia entre tener el poder y lograr la autoridad en clase. El poder lo da el cargo, pero la autoridad es lo que le reconoce el otro, en este caso el alumno. Si usted no presenta las pruebas del oficio, es muy difícil lograr el reconocimiento de la autoridad por parte de los alumnos.

Varios colegas me dicen: “he leído muchos ensayos, conozco muchos” y yo les digo: “Es una cosa muy distinta leer ensayos, conocer ensayos y

otra cosa es hacer un ensayo”. Los profesores que escriben ensayos, no les piden a sus alumnos un ensayo entre 10 y 15 páginas.

F.C. ¿Cuál es la didáctica de la escritura?

Hay una didáctica de la demanda cuando los maestros no escriben y hay una didáctica paso a paso cuando los maestros escriben ¿si trabajáramos el microensayo?, ¿si nos la jugáramos con una página?, ¿si trabajáramos sobre el párrafo?, y ¿si trabajáramos que la tesis esté en el primer párrafo? Porque te pones en el problema de investigar y producir, es que llegas a una didáctica diferente de corte generalista.

El otro problema que veo en la escritura creativa, por ejemplo, en el cuento, es que hay una mezcla entre los recursos de la creatividad y de la lúdica, y los propios recursos de la escritura. Por ejemplo, hay maestros fenomenales que les dicen a sus alumnos: “mis amores yo veré, hagan bien lindo ese cuento”, pero los niños no saben escribir. Lo que hacen ellos a veces es recoger y combinar la sociedad de consumo y devolverla. Luego el docente les dice que dibujen el cuento, les pone una galería y los niños sienten que ya escriben cuentos. Pero cuando vemos esos cuentos de tercero a cuarto grado, son muy parecidos, es decir, no ha habido un desarrollo en la escritura creativa. Para uno medirse a enseñar a escribir, uno tiene que hacer la tarea. La ética que ilumina la didáctica pasa por mostrar las pruebas del oficio. Si yo no puedo mostrar las pruebas del oficio, aun no soy didacta. Es decir, no puedo mostrar todavía.

Este tema vale la pena también replantearlo, ¿qué es la didáctica hoy? Ya no es lo que nos enseñaron hace 20 años atrás. La didáctica es un saber hacer poderoso hoy, no es una cosa instrumental, no es la sala de ayuda didáctica. Quizá la didáctica hoy es la forma como organizamos y damos sentido a una práctica. Y no sabemos los retos que tenemos para enseñar a las nuevas generaciones en los contextos de los niños y jóvenes de ahora que son todavía más demandantes, y ¿cómo enseñar a escribir en un mundo de lo micro y del “lead”?

F.C. En su texto [“La Enseña Literaria. Crítica y Didáctica de la Literatura”](#) afirma que pareciera que al único que le compete la enseñanza de la lectura y la escritura es al profesor de Español, quién, como dice en sus texto, al enseñar la literatura se refiere a los períodos o movimientos literarios sumados a algunas obras cumbres determinadas para cada grado y se queda allí.

Fernando Vázquez: Yo me niego a que el profesor de español vuelva la literatura vicaria de la lingüística. Quiero decir, que use un cuento de [Rulfo](#) para explicar el problema del adjetivo, me niego a eso. No digo que no se pueda, pero me parece que constreñir la literatura a solo ser ejemplo para la gramática, es empobrecer la literatura. Creo que la literatura debería formar parte de la enseñanza de las artes. Estoy hablando de la literatura, otra cosa es el lenguaje.

¿Por qué esto ha sucedido? Primero podemos ver la confusión entre enseñanza de la literatura e historia de la literatura. Suponer que, porque yo enseñé historia de la literatura, enseñé litera-

tura. Usted puede enseñar obras y autores, quién fue Shakespeare, quién fue Cervantes y qué obras hicieron, pero usted no produce nada de literatura. Al final es posible que responda bien unas pruebas, por ejemplo: “De las siguientes obras ¿cuáles son de Juan Rulfo?” Y usted acierta la respuesta, pero esa es la historia de la literatura.

La otra es suponer que las minucias de la literatura son iguales a las minucias de la lingüística, y creo que no. Yo diferencio entre la lógica de la composición, que son las de la literatura; cómo se construye un personaje, cómo se construye un ambiente, con las de la lingüística, el problema del adverbio y de las oraciones subordinadas, entre otros temas que le son propios. Se puede enseñar lingüística sin necesariamente usar la literatura, solo que esta última se usa de una manera tan excepcional, que las usamos para ejemplificar lo que queremos enseñar de la primera.

Un tercer aspecto es el que obedece al problema curricular de las licenciaturas donde no se cuenta, por ejemplo, con una enseñanza de la literatura por géneros. En la licenciatura se aprende de forma genérica, no hay una didáctica de la poesía, de la novela, del cuento. O, si quieren, didáctica de la narrativa. Existen casos puntuales como lo que se está haciendo en la Universidad Nacional o lo que hace Isaias Peña en la Universidad Central, donde se pone en el terreno la didáctica de la literatura, a través de

unas maestrías en didácticas creativas. Pero ahí es, cómo volverse guionista o cómo ser cuentista.

Frente al otro tema que me planteaba, yo sí creo que la enseñanza del uso del lenguaje le pertenece a todas las áreas, el lenguaje que tiene que ver con los procesos de pensamiento y con la socialización. Es más, lenguaje y la semiótica, los signos y su relación con la cultura. Un profesor de matemáticas de alguna manera enseña un mundo de signos o un profesor de biología. La relación entre conocimiento, pensamiento y lenguaje cubija todas las áreas.

Podríamos tener en un colegio un profesor de literatura que no necesariamente es profesor de español ¿Para qué? Para poder desarrollar en los colegios y en las escuelas niños que al final construyan mundos posibles con el lenguaje, de eso se trata la literatura; puede que el niño no entienda bien las conjunciones, las preposiciones, pero puede construir un mundo con palabras, con lenguajes, eso sería fenomenal.

F. C ¿Cuál es la relación entre oralidad y literatura ¿Cómo se instala en la escuela?

La literatura empezó en la oralidad, el cuento contado, no el cuento escrito. El desarrollo de la escritura es muy posterior, quizá deberíamos insistir mucho más en eso. [Paul Zumthor](#), estudioso de la oralidad mostró el valor que adquiere la voz en el proceso comunicativo, con sus matices, revelándose la importancia que adquiere en la comunicación oral, el sonido de las palabras, y dentro de él, la pronunciación y acentuación correctas que incluye

17

las pausas, el ritmo, la entonación, para una eficaz transmisión y apropiación del mensaje que se comunica.

Si se trabajara con niños, quizá antes de escribir el cuento, habría que aprender o enseñar a contar el cuento y que ese cuento tenga todos los recursos de la oralidad; la reiteración, la repetición, el suspenso, el cambio de voz, la entonación, todo eso que tiene la oralidad que es mágico. Quizá los primeros didactas de la literatura deberían ser los profesores de teatro, los que están con los chiquitos, que enseñan que se puede contar con el cuerpo, donde se cuenta cantando y bailando.

Las primeras literaturas fueron maravillosas. Algo debe haber hecho el cine de hoy que nos siga gustando, desde Harry Potter, las mitologías comparadas, el misterio, la transformación, la magia. Así nació la literatura.

Y otro pedacito, la poesía que realmente en su inicio fue el canto. Es decir, si uno quisiera asociar a las personas con las primeras literaturas debería preguntarse: ¿el hombre cómo empezó? Había ritos, había cantos, ceremonias, danza y esa magia va dando pie a la literatura. ¿Cuáles fueron los primeros cuentos? Un hombre que salió de lo conocido —la aldea— fue

hasta lo desconocido, volvió de lo desconocido al mundo de lo conocido y contó. El primer cuento por eso es de aventuras y de héroes.

La novela es un invento muy tardío y el puente que hay entre esas primeras literaturas orales está en el cuento, pero pasó por la fábula, por el apolo. Esas son otras tipologías textuales que habría que enseñar antes de la escritura.

F.C Un tema que ha trabajado es el de la escritura del ensayo, este texto se instala en el mundo académico y parece que abarcará todo lo que se quiere a la hora de escribir ¿Qué es el ensayo?

Para hacer un ensayo se requiere tener cierto acerbo, ¿Qué es un ensayo?, presentar una tesis, ojalá personal, soportada con argumentos. Vengo de un trabajo que hice en Cali y la gente me preguntaba: “¿Le puedo enseñar a los niños ensayos en sexto? ¿En quinto?” No, quizá se le puede enseñar a argumentar, a relacionar, a analogar, a inferir, eso sí se puede. Que son las [operaciones de pensamiento](#) que necesita el ensayo.

F.C. Un aspecto difícil de enseñar a los niños es el tema de argumentar.

Fernando Vázquez: Existen muchos factores; papás que no leen, papás que no les leen y son muchas cosas juntas. ¿Por qué no argumentan? Es muy difícil aprender a argumentar cuando se tiene papás autoritarios, es muy difícil cuando le dicen: “Se sienta ahí y eso es lo que dije y ya”. ¿Cuál argumento? Es muy difícil desarrollar la

argumentación si tienes profesores que sólo te piden replicar. Es muy difícil aprender a argumentar si la institución educativa no tiene una propuesta de educación problémica.

Pensemos en la Grecia clásica, ¿qué se enseñaba fuertemente? [Lógica](#), [dialéctica](#) y [retórica](#). Saber pensar y saber hablar. Pero la escuela fue perdiendo eso porque consideraba que era natural. Si a eso se le suma la oralidad secundaria, de la que habla Walter Ong, que es esto de las nuevas tecnologías en la que usamos un Smartphone ¿Qué es un WhatsApp? Una oralidad secundaria. No lo usas con la herramienta poderosa de la escritura sino para hablar, solo que está mediado por la escritura. Y la prueba de eso es que todo lo abrevian: “Xq”. Estos aparatos recuperaron el micrófono. Hoy tuve una experiencia: “Fernando, disculpa. Te grabo para evitarme escribir el problema de escribir tan largo”. Es un teléfono. Quizá estas nuevas tecnologías evitan la necesidad de argumentar.

Viene una función política a lo Freire: es prioritario enseñar a pensar. Muchas de nuestras esclavitudes, de nuestras torpezas, de nuestra desmemoria histórica, de nuestra incapacidad para saber elegir y decidir, tienen que ver con eso. Nuestro fanatismo, nuestra puerilidad manifiesta que circula muchas veces en las [redes sociales](#) como Facebook. La escuela a veces claudica sobre eso y hay que persistir.

Hace unos años estuve en un colegio y a la hora del descanso pusieron reggaetón y pregunté por qué, y la respuesta fue: “porque es lo que les gusta a los estudiantes”, pero ¿qué le gusta

al colegio? En algún lugar deben escuchar otros géneros musicales y no estoy diciendo que sean mejores o peores, sino otros. Porque lo peor que puede hacer la escuela es reciclar lo que la sociedad de consumo le pide que haga.

He venido trabajando fuertemente sobre el [aforismo](#), una escritura sintética para decirle a los jóvenes: “Usted puede escribir corto, pero escribir breve no significa escribir banalidades”. Puede escribir corto, pero profundo, denso y complejo. Con aforismos escribió Nietzsche, se hizo el eclesiástico y el Eclesiastés y los proverbios. Escribir corto no es solo escribir groserías. Si tu único lenguaje es la procacidad, estas muy limitado.

Didácticamente habría que pensar formas de enseñar de lo que llaman las [oralidades plurales](#), como el debate, el foro, el dialogo, la defensa. Si propusiéramos más esas dinámicas en clase, las aulas plurales, si nuestras clases obligaran a tomar partido, se generaría crítica, argumentación.

En el bachillerato no solo dar una lectura sino proponer lecturas con posturas contrarias para que el estudiante se haga preguntas.

Otro elemento que he trabajado es el contrapunto. El contrapunto viene de la música, hay contrapunteo en los llanos, hay piquería en el vallenato, la trova en el mundo antioqueño.

A lo que tú dices, qué puedo yo decir y para yo contrapuntar tengo que ponerme en la lógica tuya para entender qué me planteas. El contrapunto es un recurso que me ideé ante la piratería flagrante de los estudiantes de posgrado. Y cuando uno le pregunta al estudiante por qué hace eso, él dice: “Pero si yo ya dije hace 3 páginas antes que había citado a ese señor”. Descubrí que los estudiantes de posgrado no saben cómo contrapuntar con la tradición, nadie les ha enseñado bien. Y usted puede aumentar lo que dice la cita, minimizar lo que dice el autor, contrastar con lo que dice el autor, derivar lo que dice.

F.C: ¿Estamos definitivamente mal en escritura?

Fernando Vázquez: Paula Carlino, en “[Escribir, leer y aprender en la Universidad](#)”, texto producto de un trabajo de investigación en varios países de América Latina, expone que gran parte de los estudiantes no se titulan porque no logran escribir la tesis. Y pienso que no logran escribir porque les dicen: “Haga el marco teórico”. ¿Cómo se hace un marco teórico? ¿Qué es un marco teórico? Usted recopila, pero no dialoga con los autores, es decir, que no ha hecho un marco teórico. Usted compilo lo que otros dicen, pero usted qué dice en relación con lo que otros dijeron. Para eso hay que contrapuntar. Esa es una de las estrategias para aprender a escribir.

En ‘Cartas a quien pretende enseñar’, que es una obra de madurez de Freire, él insiste mucho en la escritura. ¿De dónde nació mi libro Pregúntele al ensayista? De mi trabajo con maestros, de preguntas que hacían los estudiantes. Si usted lo recoge, lo sistematiza, lo enriquece en el dialogo con los estudiantes, de ahí salen los libros. Mi entrada al blog habla de eso en [Entrevista a un Maestro Investigador](#).

Considero que una clave importante es que de la práctica docente se saca el material de la investigación, no es que uno investigue, por un lado, produce por otro y se gana la vida con unas clases de otra manera. Yo digo que más bien es al revés. Las claves del ensayo, es el segundo texto que desarrollo sobre el tema, el primero fue Pregúntele al ensayista. Esos textos reflejan lo que he hecho sobre la escritura ensayística en los últimos 10 años.

Por otra parte, al mirar el texto Escritores en su tinta, producto de una investigación como de diez años, el proceso fue al revés, a partir de lo que han dicho o dijeron escritores expertos como Hemingway, recogí elementos para aprender a escribir. ¿Qué sucede? Eso no está en ningún libro, está en entrevistas, está en diarios, en cartas. A través de su lectura, fui descubriendo, por ejemplo, cómo corrigen los escritores expertos y si corrigen así, por qué nosotros no podemos enseñar a hacerlo de la misma forma.

¿Cómo hacia las novelas José Donoso? Cogía un cuaderno doble hoja y escribía lo que le iba saliendo en la parte derecha. Nunca en la parte

izquierda. No pensaba en la unidad. Pasado eso, iba a ser lector de su escritura y con otro color, en la parte izquierda agregaba o corregía. ¿Por qué no puede aprovecharse eso en una didáctica de la escritura en la escuela? Esa no viene de didactas sino de escritores.

F.C. El libro ‘Escritores en su Tinta’ arroja varios elementos también para lanzarse a escribir

Fernando Vázquez: Así es. Ese libro nació de una preocupación personal. Yo leí en una entrevista que a García Márquez se le dificultaba mucho hacer los diálogos, si usted analiza, en Cien años de soledad casi no hay diálogos. Hay diálogos fenomenales en El coronel no tiene quien le escriba, García Márquez lo aprendió de Hemingway.

¿Cómo se hace un dialogo? Esa inquietud la descubrí después en Rulfo, porque decían que Gabriel García Márquez había leído a Rulfo, y se le nota. Me surgió la pregunta ¿y a quién leyó Rulfo? Leyó a [Jensen](#), a Knut Hamsun, a los nórdicos. Los diálogos vienen de Hamsun. Un dialogo es muy difícil de hacer, hay diálogos de la cabeza y diálogos de la observación. Ejemplo, está una pareja hablando y la mujer le pregunta: “¿Cómo vas?”, un narrador novato diría “bien”, pero uno no habla así. El dialogo no es lógico. Las personas no hablan como si fueran Aristóteles. Otro ejemplo; llega el hombre a la casa y le pregunta a la mujer :“¿Pagaron los recibos?”, y ella no le va a contestar: “Por supuesto mi amor”, eso no ocurre. Si las cosas no van tan bien, dirá: “Como yo no hago nada aquí”. El dialogo es complejo porque corresponde al mundo de la oralidad y está atra-

vesada por las emociones, los sentidos, la memoria, los temores, odios, celos y cuando hablamos, se sale todo eso.

F.C. Es muy difícil enseñar a escribir, no es algo connatural para la escuela y para la enseñanza. Es decir, en la escuela no se enseña a escribir.

Fernando Vázquez: Se aprende a escribir de manera tutorial, al lado del otro. Es muy difícil aprender a escribir con recomendaciones generales. [La escritura es casuística](#). Escribir implica reescribir, no hay hoja en limpio cuando se escribe, todos son borradores. Y requiere un enorme compromiso del maestro para que te lea de verdad y eso son horas leyendo al otro. Y horas de tiempo que no corresponden a las horas de la clase, sino del tiempo del profesor.

La escritura es procesual, hay personas que tiene debilidades enormes en la concepción de una idea, en el planteamiento de un texto, son de orden estructural, a veces son macroestructurales. Cada caso es distinto. El docente debe poner en alto relieve lo que el estudiante ha escrito, en ocasiones hay un proceso de disociación rarísimo y dicen “yo no supe por qué terminé escribiendo eso”. Segundo campo, implica ponerse de acuerdo qué vamos a escribir de ese mundo llamado la escritura; textos expositivos, textos narrativos ¿de qué vamos a hablar? Si bien es cierto que la gente habla de las tipologías textuales y los géneros, eso ya está superado, en el mundo de la didáctica, sin eso no se puede empezar a escribir. Ejemplo, vamos a aprender a hacer un informe ¿Qué es? ¿Cómo se organiza? ¿De qué está hecho? Con base en

eso, de esa sesión que hicimos le pido al estudiante hacer un informe y lo miramos. Viene la tercera etapa, al revisarlo me doy cuenta que no hay conectores. Implica trabajar los conectores, las conexiones lógicas. Ahí vienen didácticas específicas. Los conectores implican tenerlos en situación, se le recomienda tener al menos unos 300 en la cabeza. No bastan 3 o 4.

La cuarta cosa que quiero decir es que uno no enseña todo, la escritura es por partes, es una artesanía. Hay que pulir, desbastar, pelar, hervir. Luego siguen las herramientas. Tema cinco. ¿Cuáles herramientas tiene? ¿Cuenta con un buen diccionario de dudas e incorrecciones? ¿Tiene un buen diccionario racional de sinónimos? Acto seguido, vienen los públicos. El texto que escribió, páselo a tres públicos distintos; alguien medianamente intelectual, una persona quizá no tan intelectual y un colega y escúchelos a ver que dicen. Si los tres coinciden en que algo no se entiende, es que el texto está aún está flojo. Si la persona que no conoce mucho del tema expresa: “Eso es grave”, está bien, ella lo entendió. Sin la función comunicativa al texto algo le falta. La escritura existe porque hay lectores

F.C: Me doy cuenta que la escritura está muy ligada con la profesión de escribir, al literato.

Fernando Vázquez: Los que nos dedicamos a escribir no necesariamente somos literatos. Uno puede ser un buen escritor y no necesariamente

un literato. Cómo sé yo que tengo una competencia poderosa en la escritura, cuando puedo usar diferentes tipologías textuales según los públicos. Eso es tener competencia. Necesito presentar un informe y sé hacer el informe. No voy a hacer un ensayo, así no se hace.

Es clave saber diferenciar las tipologías textuales y al público a quien van. Eso es tener una solvencia.

Otro tema es la escritura de la novela, el cuento, el tema literario. La escritura siempre ha sido así, tomo la tradición, leo a fondo la tradición y produzco. Otros leen mi producción, que ya es tradición y producen. Así funciona el arte.

Todo eso que cuento parece fácil, pero hay unos muchos años de lectura, de trabajo. Mi facilidad es el fruto de una larga dificultad. Lo muchachos de hoy en día dicen que quieren ser como Bill Gates, pero no tienen en cuenta el recorrido y las circunstancias, no nacieron allá, eso es importante. Tengo 63 años y llevo más de 30 tratando de aprender a escribir. Le digo a mis alumnos que no se confundan, no van a aprender en 8 días lo que yo llevo en 30 años. Ese es otro principio didáctico, a veces el solo hecho de que un maestro logre al menos poner en escrito algo, es un logro gigantesco.

F.C: ¿Los maestros deben ser escritores?

Si por escritores entendemos que puedan dar cuenta de manera reflexiva de su práctica, sí. Si por escritores entendemos literatos, no necesariamente. Pero es clave que el maestro escriba en tanto quiere comprender su práctica.

Me parece importante a nivel político: los maestros deberíamos escribir para que no sean solos los tecnócratas los que decidan qué es la educación, porque ellos son los que escriben. Ellos son los que dicen cómo debe ser el currículo. Si los maestros escribiéramos más, nuestra profesión no dependería tanto de tecnócratas y burócratas. Dependería menos de los que administran la educación y más de los que hacemos la educación.

Los grandes movimientos pedagógicos han sido de maestros pedagogos.

F.C. Hay algo que puedan hacer los padres para guiar la escritura de sus hijos

Fernando Vázquez: Hay cosas muy bonitas que hacen las bibliotecas públicas. Hay una serie de actividades como cursos, talleres.

Leer lo que los hijos hacen. No digo hacer tareas, sino leerlas. Hablar de lo que el niño hace, no solo elogiar. ¿Por qué esa culebra tiene puntos amarillos? A ver qué dice el niño. Uno de padre puede no saber todo el contenido de lo que el hijo escribe, pero es muy probable que en el dialogo el niño se sienta reconocido.

El reconocimiento es de las cosas más poderosas que hay en la formación del ser humano, reconocer al otro. Es tan poderoso que parte de la tragedia clásica está hecha sobre eso.

El reconocimiento dignifica, y cuando a uno lo dignifican, convive. Es más fácil convivir.

Sumario

Un ángulo de escritura en la resolución de conflictos

RESUMEN

Para reducir las situaciones de conflicto y las duras medidas correctivas que en ocasiones su cargo obliga, Sandra Milena Rojas, Coordinadora de primaria de la jornada de la tarde en el [Colegio Castilla IED](#), ideó la herramienta "[Escribiendo- Conciliando](#)". Mediante la narración de hechos, Sandra ha logrado que los estudiantes mejoren su comunicación y argumentación, que manejen la ansiedad y reconozcan al otro como un igual. Esta herramienta ha permitido, además, enseñar a los alumnos a ser responsables y prevenir conflictos entre ellos.

Los niños pasan gran parte de su tiempo en una institución educativa. La interacción y el trabajo en equipo—que permiten a cada chico reconocerse a sí mismo como diferente, único y particular, y reconocer en los otros su unicidad, su particularidad y su diferencia — ocurren, en gran parte, en la escuela; razón por la cual se convierte en un espacio privilegiado al que le trasladan innumerables contenidos y obligaciones.

En esa demanda de atención y compromiso, directivos y docentes asumen deberes propios de la enseñanza y adoptan — se quiera o no—, tareas de crianza y [fundamentos para el desarrollo emocional de los jóvenes](#). De tal suerte que la formación social y cívica de los niños, en muchos casos, es más una tarea de la escuela que de la familia.

Pese al desgaste profesional y el compromiso docente, los periódicos registran a diario el [deterioro de la convivencia escolar](#): insultos y malos tratos por diferencias culturales y religiosas, problemas familiares, triángulos amorosos y, en algunos casos, drogadicción, situaciones que se intensifican según el nivel de escolaridad, la clase social y el carácter de los involucrados.

En la escuela, es la coordinación de disciplina el estamento institucional sobre el cual recae el mayor grado de responsabilidad en la tarea de mantener un ambiente armónico; utilizando para ello los canales y mecanismos de comunicación existentes en el establecimiento educativo. Por esto, Sandra Milena Rojas Valbuena, Coordinadora de disciplina de primaria, durante la jornada tarde, en el Colegio Castilla (IED)¹ de Bogotá es una de las principales responsables de velar por el orden, la disciplina, y la convivencia en la institución.

María Cristina López Díaz

Senior de comunicaciones y periodistas de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa, Especialista en Comunicación Educación de la Universidad Central de Colombia.

gestion@fundacionconvivencia.org

#JuegosVacaciones

6 juegos de mesa para potenciar el aprendizaje de tus hijos en vacaciones

Palabras clave: Escritura, resolución de conflictos, convivencia.
1. *Institución Educativa Distrital*

Para cumplir con su labor, Sandra Milena hace un seguimiento del comportamiento de los estudiantes; informa, orienta y asesora a los padres de familia en lo que toca a la disciplina de sus hijos; y participa activamente en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de mejoramiento y la evaluación institucional, entre otros.

Las funciones que ejerce como Coordinadora y que tienen relación con la convivencia escolar y la formación ciudadana de los estudiantes, están regladas por distintas normas.² No obstante, lo valioso de las pautas, su cumplimiento no basta para lograr una buena convivencia escolar. Por ello, aunque las medidas deben orientarse a garantizar la construcción de ambientes armónicos y pacíficos, los protocolos, rutas de atención, situaciones y manuales de convivencia, prevén disposiciones punitivas. Citar acudientes, firmar el observador, suspender alumnos por días y, en casos extremos, cancelar la matrícula, se cuentan entre las sanciones que Sandra prefiere, en lo posible, evitar.

El espacio de reflexión que fue para Sandra Rojas la Maestría en Pedagogía que cursó en la Universidad de la Sabana, le permitió manejar conceptos útiles para evitar en lo posible aspectos sancionatorios y adelantar ideas de prevención. Sandra pensó que la escritura, aunada a procesos mediadores, podía servir para contrape-

sar o complementar las medidas tomadas en el desarrollo de los conflictos.

Su interés en las palabras no ha sido para que los estudiantes aprendan gramática u ortografía, sino para que expresen pensamientos y sentimientos que sirvan concretamente en la resolución pacífica de conflictos. “Pon tus fantasmas en palabras para que te molesten menos— escribe [Kohan](#). Pon tu corazón sobre el papel. Pon tus emociones en un texto para vivir mejor” (Kohan S. A., 2013). Como docente, Sandra sabe que escribir es un instrumento de aprendizaje mediante el cual puede lograr que los niños tengan adelantos en su comunicación, su argumentación, el manejo de la ansiedad, y en la manera como reconocen al otro como su igual. Para ella, el propósito de las letras está en el espejo del que habla [Naranjo](#), “un espejo del desarrollo interno, como un instrumento para el crecimiento y para el control o cambio de comportamiento” (Naranjo, 2006, pág. 19). De los conflictos a Sandra le interesa la disposición de los sujetos para enfrentarlos. Trabaja con ellos a diario y señala su obligación de atenderlos, comprenderlos y analizarlos. Advierte que no aceptar las actitudes, ideas y acciones de los otros es parte natural de la vida, una parte que debe ser positiva, porque nos brinda la oportunidad de reconocernos diferentes, saber de los otros y aprender de cada situación.

Bajo la influencia de Ramón Álzate, Catedrático de Análisis y Resolución de Conflictos, Sandra ha trabajado el conflicto como algo que puede ayudar al crecimiento personal; como una oportunidad “educativa” esencial para el éxito de los

jóvenes, como cualquier área básica de aprendizaje. Afirma que, si se anima a los estudiantes a resolver sus conflictos de manera apropiada, considerando sus causas de manera colaborativa con la ayuda de otros (estudiantes o adultos), se forman personas responsables y se previenen futuros conflictos; método más efectivo que sancionarlos por acciones pasadas.

Para Ramón Álzate, el verdadero objetivo de los profesionales en la Educación en Resolución de Conflictos (ERC) es contribuir a la transformación de la sociedad. Para él, la acción de la escuela, por sí sola, no es suficiente para lograr una sociedad pacífica, y se requiere de un trabajo conjunto entre familia, medios de comunicación, etc, para propiciar una cultura de paz.

“Una transformación que nos lleve de la cultura de violencia en la que vivimos – marcada por el individualismo, la competitividad, la fuerza y la violencia como medios para alcanzar poder, seguridad, riqueza, prestigio, y honor – a una cultura de paz: una cultura de la no violencia, el respeto a los derechos humanos, el entendimiento intercultural, la tolerancia y la solidaridad, el libre acceso y flujo de la información, así como el fortalecimiento y participación de la mujer” (Álzate, 2008).

En dicho contexto, y conexión entre escritura y conflicto, Sandra encontró alternativas de no violencia. Observo que el vínculo permite explorar maneras para desarmar la rudeza cultural y estructural. Una forma de regular los problemas y abrir espacios para el aprendizaje, como lo expresa [Janner Villalba C](#), en “[La convivencia escolar en positivo](#)” (2016).

Fue así como estructuró su propuesta, basándose en las cinco maneras que proponen [Koch y Girard \(1997\)](#) para comprender el conflicto: i) El origen, que permite identificar el conflicto, y las características de las personas involucradas. ii) La fuente, entendida como el motivo que llevó a las personas a generar un conflicto. iii) El tipo, para ubicar el nivel de profundidad y la posibilidad de solución. iv) Las creencias, es decir, la visión que tienen las partes— influenciada por la cultura— acerca de cómo se puede remediar el conflicto. v) La postura, que se refiere a lo que quieren obtener las partes con el conflicto, ubicando sus perspectivas, necesidades e intereses.

2. Los artículos 44 y 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establecen que el Estado velará por el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas. El Decreto 1965 de 2013 (que reglamentó la Ley 1620 del mismo año), en su artículo 40, hace una categorización de las situaciones que afectan la convivencia escolar, y los derechos sexuales y reproductivos, clasificándolos en tres tipos, con protocolos y rutas de atención para cada situación. El artículo 17 del decreto 1860 de 1994 establece la necesidad de crear un proyecto educativo institucional “PEI” que propenda por el desarrollo integral del estudiante, y un manual de convivencia que vele por el respeto a la individualidad y la diversidad. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha diseñado “guías pedagógicas para la convivencia escolar”, que prevén herramientas que facilitan la actualización de los manuales de convivencia de forma participativa.

Adoptó también cinco de las ocho competencias fundamentales para la convivencia y la resolución de conflictos, que identifico [Enrique Chaux \(2012\): el manejo de la ira](#) (que es una competencia emocional); el asertividad (que es una competencia comunicativa); y la toma de perspectiva, la generación creativa de opciones y la consideración de consecuencias (las tres competencias cognitivas).

El desarrollo de estas competencias permite a los estudiantes comprender situaciones particulares desde múltiples puntos de vista; expresar necesidades, intereses, posiciones, e ideas propias de manera clara, evitando responder de forma agresiva hiriendo a los demás; adquirir la capacidad para idear formas de resolver un problema; y reflexionar sobre los efectos que pueden tener sus acciones a corto y largo plazo.

Mediante la revisión de literatura y la realización de entrevistas y encuestas, Sandra identificó las prácticas y las percepciones que estudiantes y docentes de la institución tienen sobre el conflicto escolar. A partir de esta investigación, Sandra creó la herramienta “Escribiendo-Conciliando” y la aplicó en los grados tercero, cuarto y quinto de primaria, con niños de entre 8 y 12 años de la jornada tarde, que llegan a la Coordinación de Convivencia del Colegio Castilla.

De los [mecanismos de resolución de conflictos \(negociación, conciliación, mediación, y arbitraje\)](#),

Sandra tomó aspectos comunes, situándose como tercero neutral que acompaña y ayuda a llegar a acuerdos pacíficos y definitivos. Cada caso culmina con acuerdos diferentes en relación a sus propias necesidades e intereses. Ella observa las situaciones desde la lectura, venciendo así la complejidad que tiene escuchar las partes en un conflicto. El resultado: la reflexión de los estudiantes y cambio de actitud.

La herramienta configuro de otra manera el tiempo, los docentes ya no podían excusarse en la falta del mismo para entender las causas del conflicto, resolviéndolo con acciones autoritarias. Los estudiantes ya no sentían la presión de resolver con rapidez las diferencias que había entre ellos, omitiendo detalles significativos al contar lo que había sucedido; ni tenían que aguantar gestos de aprobación o reprobación al hacerlo; ya no estaban atemorizados por algunos compañeros, sino que tenían la posibilidad de explicar, sin interrupciones, ni confrontaciones, su visión del conflicto.

La utilización de la herramienta operó también un cambio fundamental en el [mediador](#): ya no era un compañero que simpatizaba con una de las partes, ni un docente que anota en el observador o regañaba sin escuchar.

Como resultado los niños de primaria, poco a poco han dejado el egocentrismo de la infancia, buscando pertenecer a escenarios distintos al familiar; son pequeños para los que hacer y conservar amistades es importante; por lo que han aprendido lo que significa el interés común la ventaja de llegar a acuerdos. Las causas de sus conflictos son discrepancias menores, originadas

3. El programa Hermes es HERMES “es una propuesta pedagógica del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el objetivo de construir escenarios que contribuyan a la construcción de una cultura sin violencia y reconocer nuevas formas de manejo del conflicto en los colegios, a través de un proceso innovador de formación, con la participación de la comunidad educativa, padres y madres de familia, docentes, directivos y en especial estudiantes” (Cámara de Comercio, 2018)

por una mala mirada, diferencias de opinión, desacuerdos respecto a las reglas de sus juegos, etc., que, si no son abordados a tiempo, generar agresiones verbales o físicas.

La intervención de Sandra antes del conflicto hace del mismo una oportunidad para el aprendizaje de competencias ciudadanas, esenciales en una sociedad democrática. En su papel de coordinadora, aprovecha la síntesis, la precisión y la organización de la comunicación escrita, para que los niños reconsideren lo vivido en el conflicto, para que reconozcan e identifiquen sus emociones; para que descarguen en el papel el sufrimiento, el dolor, la rabia, y los pensamientos negativos; para que se cuestionen, reflexionen y analicen antes de expresarse.

Sandra trabaja a diario en la consolidación de la metodología “Escribiendo- Conciliando” como herramienta para hacer mejor su trabajo. Con el paso del tiempo, que ya son años, los estudiantes han ido asumiendo los conflictos de una manera más objetiva, considerando sus consecuencias, y planteando posibles soluciones que puedan beneficiar a todos.

Rojas está documentando por subcategorías el proceso de aplicación de la herramienta “Escribiendo- Conciliando”, teniendo en cuenta lo expuesto por Silvia Kohan (2013): reconsiderar lo vivido, perdurar, dejar huella, reconocerse y comunicarse.

- En reconsiderar lo vivido está todo aquello que demuestra que los estudiantes toman distancia de los hechos y los cuentan de forma objetiva, como si fueran espectadores de lo sucedido; con la participación de todos se consigue una mejor reconstrucción de lo sucedido y un mejor entendimiento del origen del conflicto; y es posible que los pequeños se pongan en los zapatos del otro e interioricen los motivos que originaron el inconveniente.

- Perdurar es plasmar lo vivido, para que después se pueda leer y analizar, considerando las consecuencias de los actos y las palabras. El compromiso es encontrar alternativas de solución pacífica, con la intención de no repetir los mismos errores. Casi ninguno de los estudiantes fue remitido a coordinación nuevamente por las mismas circunstancias; es decir, la reflexión perduró en el tiempo modificando las conductas de los niños.

- Dejar huella implica dejar constancia de las reflexiones del momento. Aunque el texto sólo es visible para quien lo escribió y para la coordinación, en ocasiones particulares los padres o el director de curso pueden verlo, con el permiso del estudiante, a fin de comprender las circunstancias, las posturas, las actitudes, las soluciones y los acuerdos propuestos. Sandra ha comprobado que el análisis de grupo ayuda a evitar medidas drásticas, aunque también reconoce que a veces es necesaria la citación a padres de familia, e incluso la suspensión de los estudiantes. Este ejercicio ha permitido que se expongan aspectos personales que afectan al estudiante y lo llevan a enfrentar conflictos intra e interpersonales.

- Reconocerse es ponerse en distancia consigo mismo, identificar las propias emociones, lo que hace más fácil manejarlas y llegar a soluciones pacíficas cuando un conflicto se presenta. La ira y la tristeza son los sentimientos que más han sido plasmados en papel. Escribir ha posibilitado a los estudiantes expresar lo que sienten sin hacer daño a nadie. El ambiente de tranquilidad y confianza ayuda a que los involucrados narren con claridad lo sucedido, reconozcan sus faltas, ofrezcan disculpas y lleguen, incluso, a perdonar.

- Comunicarse es una competencia esencial, su dominio permite que en lo que escriben los estudiantes se vean reflejadas sus necesidades, intereses y emociones. Lo importante no es la forma de la escritura, sino la claridad de la misma. Al escribir nadie presiona a los estudiantes, lo que hace que se sientan seguros, logren concentrarse, y puedan expresar tranquila y asertivamente sus argumentos sin lastimar a nadie con sus palabras, ofreciendo disculpas y proponiendo soluciones. Por numeroso que sean los involucrados en un conflicto, el ejercicio permite que todos sean escuchados y propongan soluciones.

Sandra conversó con algunos docentes que aplicaron el proceso, a partir de allí, advirtió la necesidad de optimizar los ejercicios y actividades de relajación antes de la escritura. Formas de librar al estudiante de la angustia, de la apatía, de la culpa y de la preocupación, para concentrarse en el presente, adquiriendo la capacidad de afrontar situaciones adversas sobreponiéndose a ellas, fortaleciendo así la convivencia

armónica en el colegio, y propiciando la solución real de los conflictos, evitando que se repitan, no por miedo a una sanción, sino por una acertada decisión.

Referencias:

Alzate, R. (1999). Enfoque Global de la Escuela Como Marco de Aplicación de los Programas de Resolución de conflictos. En F. Brandoni, *Mediación escolar: propuestas, reflexiones y experiencias* (G. Ventureira, Trad., pág. 300). Buenos Aires: Paidós.

Chaux, E. (2012). *Educación, convivencia y agresión escolar*. Bogotá, Colombia: Taurus.

Chaux, E., Lleras, J., & Velásquez, A. (2004). *Competencias ciudadanas: De los estándares al aula*. Bogotá: Uniandes.

Kohan, S. A. (2013). *La Escritura Terapéutica: Claves Para Escribir La Vida y La Creación Literaria*. Barcelona: Alba

Koch, S., & Girard, K. (1997). *Resolución de Conflictos en las Escuelas*. Buenos Aires: Granica.

Naranjo Pereira, M. (2004). *Estrategias para la orientación de la niñez*. Costa Rica: UCR

Piaget, J. (1981). *Seis Estudios De La Psicología*. (N. Petit, Trad.) Barcelona: Seix Barral, S.A.

Villalba, J. (2016). La convivencia escolar en positivo. *Revista Educación y Humanismo*

Sumario

La innovación educativa: una invitación a seguir investigando

“Lineamientos para investigar y evaluar innovaciones educativas” es un libro publicado en el año 2018 por la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, producto de una investigación adelantada por los profesores Gary Cifuentes y Andrés Caldas Quintero. Esta investigación consistió, en un primer momento, en proponer un marco de comprensión sobre la innovación educativa a partir de la revisión de la literatura científica, y en precisar las diferencias que hay entre hacer investigación y hacer evaluación de innovaciones educativas. Simultáneamente a este ejercicio documental, los investigadores diseñaron un conjunto de guías con investigadores en formación y con personas expertas, y las validaron luego aplicándolas en diferentes trabajos de grado de docentes del nivel de maestría, con miras a elaborar una propuesta de lineamientos y una caja

de herramientas para docentes, objetivos de su investigación

El libro toma forma en cuatro capítulos que se corresponden con la ruta de investigación antes descrita. Los tres primeros, a manera de síntesis, presentan la revisión conceptual producto del trabajo documental, dan cuenta de los principales elementos que definen a la innovación educativa, y precisan una propuesta de fases, modelos y dimensiones. Los otros dos capítulos, se ocupan de identificar las diferencias entre los ejercicios de la investigación y de la evaluación en torno a la innovación educativa. Los primeros tres capítulos logran sintetizar los principales elementos de una extensísima y compleja discusión contenida en una amplia y dispersa literatura especializada sobre “innovación educativa”, a través de una propuesta concisa, clara y argumentada sobre este campo de conocimiento, que permite la identificación de sus límites sin poner en riesgo su riqueza.

Mireya González Lara

Asesora de la Fundación Convivencia. Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en enseñanza de la historia y magister en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana.

miregonzalezlara@yahoo.es

 #ObrasLiterarias

15 Obras Literarias En PDF Para Leer Con Tus Hijos.

El cuarto capítulo presenta la caja de herramientas para investigadores y evaluadores en innovación educativa que consiste en un conjunto de guías organizadas en cuatro fases, que en su conjunto trazan una ruta metodológica para la investigación y para la evaluación; estas son: i) la caracterización de las innovaciones educativas, ii) la alineación para hacer investigación y iii) para hacer evaluación, y finalmente, iv) la fase para la orientación estratégica del diseño metodológico. Este capítulo se conecta con los anteriores por cuanto fundamentan y soportan la batería de instrumentos que en él se presentan. En su conjunto, el libro puede ofrecer perspectivas teóricas y prácticas a preguntas “duras” de la evaluación y de la investigación de innovaciones educativas, relacionadas, por ejemplo, con la pertinencia y oportunidad de los enfoques y métodos utilizados, o con los propósitos y la utilidad de estos ejercicios.

Aunque es bastante clara la pertinencia del libro en el contexto educativo actual—en el que hay un creciente interés por la innovación en los ámbitos escolares y en el quehacer docente— su mayor novedad consiste en la promesa que hace su subtítulo: “Principios y herramientas para docentes que investigan y evalúan el cambio” (El subrayado es nuestro). Una es la lectura que se hace a partir del título, y otra la que suscita este subtítulo, dado que este último evoca las apuestas políticas relacionadas con la autonomía del ejercicio docente, con su estatuto intelectual y

con los alcances de su quehacer pedagógico, que se vienen reivindicando desde hace más de 30 años en el país. En este sentido, en la contraportada del libro se precisa:

(...) estos lineamientos tienen una doble función política: inspirados en lo que fueron el Movimiento Pedagógico y la Expedición Pedagógica en Colombia, pretenden darle herramientas al docente que innova para que visible su práctica allí donde no se le reconoce. Además, le brinda herramientas a profesores y comunidades educativas para que puedan emitir juicios informados sobre supuestas innovaciones, que muchas veces no son más que estrategias de negocios para ser implementadas sin ser cuestionadas. Este libro es una invitación a superar la racionalidad técnica contemporánea que nos hace simples implementadores de innovaciones, promoviendo en cambio una postura crítica para analizar sus múltiples dimensiones

El renovado entusiasmo en torno a la innovación educativa, en esta ocasión nutrido especialmente por las posibles conexiones con los discursos procedentes de la industria y de la empresa para la creación de productos o de soluciones, encuentra en este libro un equilibrio importante, sustentado documentalmente y con propuestas prácticas, entre lo que puede considerarse disruptivo en este campo y la tradición que lo sustenta. El carácter interdisciplinar del saber pedagógico y su particular relación con la teoría y la práctica, permiten procesos de experimentación en la enseñanza que son — desde otras lógicas, desde códigos ajenos a este

campo de saber y a la escuela— benéficos para el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, y tal como por momentos lo sugieren los autores, son los maestros y maestras en ejercicio de su autonomía profesional, quienes deciden sobre su objeto de trabajo, y en consecuencia adoptan, crean, se despojan o potencian lo que consideran. La innovación educativa, entonces, se constituye en un ejercicio central de la práctica de los docentes, que seguramente se conecta y alimenta con la investigación; y más allá, como lo proponen los autores, los docentes tienen la posibilidad no solo de sistematizar lo que hacen, sino de investigarlo desde diferentes enfoques y, también, de evaluarlo.

Más información en

5305934 / 35 - 3504914431

Reconocer la singularidad de cada uno mediante el dialogo.

Identificar la forma de aprendizaje de cada uno con ejercicios prácticos o en situación.

Concertar las secuencias pedagógicas apropiadas.

Trabajar colaborativamente el desarrollo de las secuencias pedagógicas.

Reflexionar y evaluar el proceso.

